

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567963>

УДК 372.853

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕКЦИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Б.Х. Маматкулов,

ст. преп. кафедры физики

Джизакский политехнический институт,

г. Джизак, Узбекистан

mamatqulovbahodir087@gmail.com

Аннотация: Использование мультимедийного учебного пособия в учебном процессе развивает мыслительную активность школьников, позволяет сделать процесс обучения более доступным и интересным для учащихся.

Ключевые слова: физика, физическое понятие, мультимедиа, интерактивный, интерактивный метод обучения

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PHYSICS LECTURES

B.Kh. Mamatkulov,

Senior Lecturer at the Department of Physics

Jizzakh Polytechnic Institute,

Jizzakh city, Uzbekistan

mamatqulovbahodir087@gmail.com

Annotation: Use of the multimedia manual in educational process develops cognitive activity of students, allows to make the teaching process more accessible and interesting for learners.

Keywords: physics, the physical concept, multimedia, interactive, interactive method of teaching

Задачи по внедрению методов обучения, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе образования, по расширению доступа студентов, преподавателей и молодых исследователей вузов к мировым

образовательным ресурсам, электронным каталогам и базам данных научной литературы Постановление No Указ президента -2909 от 20 апреля 2017 г. «О мерах».

Необходимо будет использовать новые технические средства для подготовки кадров, соответствующих государственному образовательному стандарту. Лекции – это основа для освоения любого предмета, в том числе и физики. Использование новых информационных технологий и возможностей компьютера играет важную роль в организации лекций на высоком уровне [1-2].

Методика подготовки и преподавания лекций по физике с использованием новых информационных технологий является неотъемлемой частью развития и применения компьютерных технологий обучения, управления в учебном процессе. Содержание программы обучения и контроля будет следующим: рабочая программа, электронное учебное пособие, методические материалы и задания для лабораторных и практических занятий, анимационные лекции, видеослайды, тестовые материалы [3-7].

Первая вводная лекция по физике описывает содержание, структуру, элементы учебно-контрольной программы и методику работы с ней. Студенты будут ознакомлены со списком рекомендованной литературы, рабочей программой и критериями оценки. Демонстрируется обучающая, контрольная программа

Основная часть отчета – разъяснение этих материалов вместе с видеоматериалами по вопросу. На этом этапе важно, чтобы спикер приводил описание видеоматериалов в оптимальной гармонии при объяснении учебного материала.

Используемые видеоматериалы могут быть разными: видеослайды, элементы и инструменты универсального офисного ПО. Видеослайды – это листы с основными теоретическими кейсами, которые подготовил докладчик в виде таблиц, диаграмм, диаграмм, графиков, математических, физических выражений и моделей.

Если мы сравним представление лекции на цифровом видеооборудовании с конкретным фильмом, докладчик-преподаватель выступает в роли режиссера. Повышается качество работы учителя и ускоряется работа [4-5].

После прохождения сложных тем или определенного раздела физики желательно в рамках лекций провести визуальный тест на 20-30 минут. Этот метод служит следующим целям:

1) психологическая подготовка студентов к текущему, промежуточному или итоговому контролю знаний;

2) продемонстрировать эффективность компьютерного тестирования;

3) продемонстрировать эффективность группового контроля уровня подготовленности;

4) предварительная оценка уровня усвоения студентами темы.

При чтении лекции традиционным способом не будет возможности проводить такие тесты. Однако при обучении с использованием новых информационных технологий есть возможность усвоить гораздо больший объем теоретического материала за это время, отведенное на лекцию. Таким образом, тестирование проводится не за счет времени, отведенного на получение теоретической подготовки, а за счет сэкономленного времени за счет использования информационных технологий.

В отличие от широко используемых досок, плакатов, слайдов для диапроекторов и других наглядных пособий, цифровые видеослайды используются не только во время лекций, но также могут быть предоставлены студентам в электронной форме, загружены на образец сервера и сохранены, дополнены и воспроизведены

Организационные аспекты внедрения ИКТ в учебный процесс:

1) не отвлекать обучающихся от различных зарубежных материалов в сети Интернет, обеспечивать соответствие содержания, объема и дидактической направленности адаптированных с Интернет-ресурсов учебных материалов требованиям ГНС [8-10];

2) обеспечить наличие у каждого учителя-предметника методических разработок по своему предмету в формате Интернет и разместить их в образовательных базах данных электронной библиотеки вуза.

Методологические аспекты внедрения ИКТ в учебный процесс:

1) в процессе обучения учителя и студенты развивают навыки сбора, сортировки информации, повышается компьютерная грамотность;

2) можно будет управлять процессом урока, контролировать и записывать работу каждого студента на объектах и деятельность в классе с помощью визуальных и специальных программ контроля-мониторинга;

3) включение активирующих элементов в учебный процесс, таких как интересные материалы, виртуальные эксперименты и путешествия в мир виртуальной физики, бесплатные сервисные интернет-программы для решения задач: [10-12] (F(xyz).ru, decoder.ru, convert-me.com/ru/ , Interactive Physics v.8.01) появятся возможности для онлайн-использования, демонстрации различных видео-презентационных материалов и элементов управления тестированием по теме, резко повысится качество уроков и посещаемость студентов. Это означает, что использование видеолекций, которые не только компьютеризированы для объяснения некоторых тем и

разделов, но также включают речь докладчика, улучшает качество урока. Также следует отметить, что подготовка видеолекций требует больших затрат труда и ресурсов компьютера [3].

Кроме того, никакой видеоречевой динамик не может заменить живую речь. Поэтому постоянное использование таких отчетов также нецелесообразно.

Использование видеолекций для объяснения сложных тем или объяснения некоторых частей темы хорошо работает.

Список литературы

[1] Бабарико А.А. Роль курса «Физика низких температур и сверхпроводимость» в подготовке профессионально компетентного преподавателя физики. / А.А. Бабарико, В.И. Коришев. // Сборник трудов конференции «ИКТ в подготовке учителя технологии и физики». – Коломна, 2007.

[2] Маматкулов Б.Х. Использование оборудования учебных мастерских при преподавании теоретической механики. / Б.Х. Маматкулов. // Общество, 2020. 81 с.

[3] Mamatkulov B.H. Philosophical basis creative thought movement. / B.H. Mamatkulov. // *Uzacademia ilmiy-uslubiy jurnali*. – 2020. Volume 1. Issue 2.

[4] Маматкулов Б.Х. Некоторые закономерности развития методики обучения физике. / Б.Х. Маматкулов. // Вестник науки. – 2019. Т. 3. №. 11. 54-57 с.

[5] Хамдамов Х.К. Некоторые вопросы психолого-педагогической подготовки современного офицера (в авиационных сферах). / Х.К. Хамдамов, Б.Х. Маматкулов, А.А. Ахаткулов. // Проблемы науки. – 2017. Т. 2. №. 5 (18).

[6] Мустафакулов А.А. Цель и задачи самостоятельной работы студентов. / А.А. Мустафакулов, О.К. Халилов, Ш.С. Уринов. –2019.

[7] Mustafakulov A.A. On improvement of preparation of pedagogical staff in the conditions of universal quality management. / A.A. Mustafakulov. // *International Research Journal of Multidisciplinary Studies*. – 2017. Т. 3. №. 4.

[8] Тайланов Н.А. Возможные применения фуллеренных нанотрубок. / Н.А. Тайланов, У.Т. Ахмаджанова, Ё.Т. Ахмаджанова. // Ученый XXI века. – 2016. Т. 12.

[9] Тайланов Н.А. Новый материал–графен: свойства и возможные применения. / Н.А. Тайланов, У.Т. Ахмаджанова, Ё.Т. Ахмаджанова. // Ученый XXI века. – 2016. Т. 10.

[10] Мустафакулов А.А. Инновационная технология-гидротермальный рост синтетического минерального сырья. / А.А. Мустафакулов, У.Т. Ахмаджанова, Н.М. Жураева. // Экономика и социум. – 2020. №. 6. 924-927 с.

[11] Жураева Н.М. Сверхпроводящие фуллерены и их применение в биофизике. / Н.М. Жураева, У.Т. Ахмеджонова. // Научный электронный журнал «Академическая публицистика». – 2020. 12 с.

[12] Муртазин Э.Р. Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. / Э.Р. Муртазин, У. Ахмеджонова, Э.М. Абдурахманов. // Ученый XXI века. – 2016. №. 3-1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Babariko A.A. The role of the course "Physics of low temperatures and superconductivity" in the preparation of a professionally competent teacher of physics. / A.A. Babariko, V.I. Korishev. // Proceedings of the conference "ICT in the preparation of teachers of technology and physics." – Kolomna, 2007.

[2] Mamatkulov B.Kh. Using the equipment of training workshops in teaching theoretical mechanics. / B.Kh. Mamatkulov. // Society, 2020. 81 p.

[3] Mamatkulov B.H. Philosophical basis creative thought movement. / B.H. Mamatkulov. // Uzacademia ilmiy-uslubiy jurnali. – 2020. Volume 1. Issue 2.

[4] Mamatkulov B.Kh. Some regularities in the development of physics teaching methods. / B.Kh. Mamatkulov. // Bulletin of Science. – 2019.Vol. 3.No. 11. 54-57 p.

[5] Khamdamov Kh.K. Some questions of psychological and pedagogical training of a modern officer (in aviation spheres). / H.K. Khamdamov, B.Kh. Mamatkulov, A.A. Akhatkulov. // Problems of Science. – 2017. T. 2.No. 5 (18).

[6] Mustafakulov A.A. The purpose and objectives of students' independent work. / A.A. Mustafakulov, O.K. Khalilov, Sh.S. Urinov. – 2019.

[7] Mustafakulov A.A. On improvement of preparation of pedagogical staff in the conditions of universal quality management. / A.A. Mustafakulov. // International Research Journal of Multidisciplinary Studies. – 2017. T. 3.No. 4.

[8] Tailanov N.A. Possible applications of fullerene nanotubes. / N.A. Tailanov, U.T. Akhmadzhanova, Y.T. Akhmadzhanov. // Scientist of the XXI century. – 2016. Vol. 12.

[9] Tailanov N.A. New material – graphene: properties and possible applications. / N.A/ Tailanov, U. T. Akhmadzhanova, Y. T. Akhmadzhanov. // Scientist of the XXI century. – 2016. Vol. 10.

[10] Mustafakulov A.A. Innovative technology – hydrothermal growth of synthetic mineral raw materials. / A.A. Mustafakulov, W.T. Akhmadzhanova, N.M. Zhuraeva. // Economy and society. – 2020. No. 6. 924-927 p.

[11] Zhuraeva N.M. Superconducting fullerenes and their application in biophysics. / N.M. Zhuraeva, U. T. Akhmadzhanov. // Scientific electronic journal "Academic journalism". – 2020. 12 p.

[12] Murtazin E.R. Calculation of the power of the wind turbine. / E.R. Murtazin, U. Akhmedzhanova, E.M. Abdurakhmanov. // Scientist of the XXI century. – 2016. No. 3-1.

© Б.Х. Маматкулов, 2021

Поступила в редакцию 25.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Маматкулов Б.Х. Использование информационных технологий в лекциях по физике // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 149-154. URL: <https://ip-journal.ru/>